

**Міністерство освіти і науки України
Науково-дослідний інститут українознавства**

**ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
ТА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД**

**Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
Україна, Київ
25 травня 2023 року**

Київ – 2023

УДК 908 (478)
ББК 63.5(4Укр)
П 25

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Науково-дослідного інституту українознавства
(протокол № 6 від 27 червня 2023 р.)*

Рецензенти

Богданов С. В., доктор філософських наук, професор Черкаського державного технологічного університету
Кагамлик С. Р., доктор історичних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Крисаченко В. С., доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, НДІУ МОН України

П 25 Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, Київ, 25 травня 2023 року / За загальною редакцією Стадника М. М. Відповідальний редактор: Ятченко В. Ф.; організаційний секретар: Сцібан О. Є. Київ: НДІУ, 2023. 414 с.

У збірнику представлено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період». Учасники конференції запропонували для обговорення актуальні теоретичні і прикладні проблеми, пов'язані з ідентифікацією культурної спадщини України, її збереженням і захистом в умовах російсько-української війни та у повоєнний період.

Видання адресоване політичним і громадським діячам, науковцям, освітянам, студентам, усім, хто цікавиться проблематикою соціогуманітаристики в контексті європейського освітньо-наукового та культурного простору.

Редакційна колегія

Стадник М. М., доктор філософських наук, професор; **Ятченко В. Ф.**, доктор філософських наук, професор; **Крисаченко В. С.**, доктор філософських наук, професор; **Казакевич О. М.**, доктор історичних наук, професор; **Клименко О. Ю.**, доктор соціологічних наук, професор; **Сцібан О. Є.**, науковий співробітник.

ISBN 978-617-8073-00-8

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, посилань, статистичних даних та інших відомостей несуть автори публікацій.

© Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2023

ЗМІСТ

<i>Вітальне слово</i>	9
<i>Алеїсова Ш.</i> Російсько-українська війна як черговий етап світової духовної кризи.....	11
<i>Андрійчук Л .Ф.</i> Культурна спадщина рідного краю як основа проєктно-впроваджувальної перекладацької діяльності з формування національної ідентичності.....	15
<i>Бевз Т. А.</i> Національно-патріотичне виховання як складова державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності: нормативно-правові засади.....	20
<i>Безсмертна Н. С.</i> Державна мовна політика на Сході України та її вплив на формування національної ідентичності українського народу....	26
<i>Берест П. М.</i> Участь туристичних дестинацій у формуванні культурної генетичної пам'яті.....	32
<i>Бобков О. О.</i> Культурна спадщина: проблеми управління в умовах російсько-української війни та у повоєнний період.....	37
<i>Богданович Г. О.</i> Вплив воєнних злочинів проти культурної спадщини на психоемоційний стан українців.....	41
<i>Божук А. О.</i> Місце поховання Степана Руданського як чинник формування ідентичності української громади Ялти.....	46
<i>Веремейчик О. М.</i> Археологічні дослідження Любеча: перспективи в умовах сьогодення.....	51
<i>Ворончук І. О.</i> Архівна україніка ранньомодерної доби.....	56
<i>Газізова О. О.</i> Сучасні освітні практики з вивчення та збереження культурної спадщини українського народу як засіб формування патріотизму учнівської молоді.....	64
<i>Грабець Ю. А.</i> Внесок греко-католицького парафіяльного духовенства Східної Галичини у збереження національної ідентичності українців міжвоєнної доби.....	69

<i>Губський С. І.</i> Українська національно-культурна праця у сухопутних військових частинах Кримського півострова (1917 – поч. 1918 рр.): до історіософії проблеми.....	74
<i>Гулюк І. Ю.</i> «Kozacy zapogosci na powiatrzu się rodzą»: кордони «людини рицарської» в Речі Посполитій у першій половині XVII ст.....	82
<i>Дем'яненко Н. Д.</i> Дерев'яні пристрої для добування меду у колекції Музею історії бджільництва Середньої Наддніпрянщини.....	88
<i>Дюкарев Т. М.</i> Нормативно-правова база арт-ринку України.....	93
<i>Забродська М. А.</i> Війна проти України. Система протидій геноциду української нації.....	96
<i>Замрозевич-Шадріна С. Р.</i> Особливості формування національно-культурної ідентичності особистості	100
<i>Зелінський Р. М.</i> Національна ідентичність – запорука успішного державотворення.....	103
<i>Зубер С. М.</i> Народне ткацтво та вишивка Житомирського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції).....	108
<i>Казакевич О. М.</i> Мовний ландшафт і ідентичність в умовах урбаністичного середовища.....	114
<i>Калакура О. Я.</i> Історико-культурна спадщина як цивілізаційна цінність і пріоритет етнонаціональної пам'яті українського народу.....	118
<i>Клименко О. Ю.</i> Роль терміна «Русь» у викривленні розуміння етнокультурного коріння українського народу.....	124
<i>Климчук І. С.</i> Основні шляхи розвитку хореографічного мистецтва у XXI столітті.....	129
<i>Ковалів О. І.</i> Потреба реалізації конституційних прав власності українського народу на землю та її природні ресурси.....	134
<i>Коваль Г. В.</i> Фольклор зраненої землі: усна традиція переселенців Чорнобильської зони.....	139
<i>Кононенко А. М.</i> Формування національно-культурної ідентичності української молоді через мистецькі практики.....	144
<i>Кононенко Т. П.</i> Жити Українцем. Філософський нарис.....	149

<i>Колубаєв А. О.</i> Інтегративна ідеологія як чинник національної ідентичності.	154
<i>Краснодемська І. Й.</i> Кримський українець Геннадій Афанасьєв – захисник національної ідентичності та соборної України.....	159
<i>Крисаченко В. С.</i> Русь-Україна і московія-росія: спадкоємність і борня за спадщину.....	166
<i>Кузьменко А. В.</i> Реалізовані архітектурні проєкти студентів В. Г. Заболотного другої половини 1930-х рр. у Хрещатому парку м. Києва.....	173
<i>Купрійчук В. М.</i> Культурна спадщина як системоутворююча ознака національної ідентичності.....	177
<i>Курило Л. Ф.</i> Творче використання К. Ушинським етнокультурних традицій як важливого засобу утвердження української та європейської ідентичності.....	183
<i>Лозко Г. С.</i> Український ідеал духовної ідентичності в ордені Бога Сонця (період від німецько-радянської до російсько-української воєн).....	187
<i>Маргулов А. Х.</i> Проблема збереження субкультури українського Приазов'я в умовах російсько-української війни та у повоєнний період.....	192
<i>Маркова О. М., Шевченко Л. М.</i> Національні виміри культурно-мистецького надбання Одеси – поліетнічного центра Півдня України.....	197
<i>Морозова О. С.</i> Проблема збереження культурної спадщини України в контексті російсько-української війни.....	205
<i>Олійник М. В.</i> Популяризації іменних орнаментів вишивки: проєкт «Вишивка в одязі видатних українців».....	209
<i>Олійник О. В., Олійник А. Ф.</i> Роль Единбурзького осередку Спільноти українців Британії у справі збереження й поширення української культури в середовищі місцевої громади під час російсько-української війни.....	214
<i>Олійник О. Л.</i> Протодержавні утворення на українських теренах.....	221
<i>Отрошко Л. Г.</i> Міжнародна культурно-просвітницька та дипломатична діяльність Ярослави Стецько задля збереження української ідентичності в еміграції.....	227

<i>Павко А. І.</i> Культурно-мистецька спадщина П. І. Чайковського в контексті історії та сучасності: проблеми української ідентичності.....	232
<i>Пашук В. С.</i> Відзначення столітнього ювілею відродження української літератури в 1898 р. у Львові.....	236
<i>Петерсонс А.</i> Роль російської збройної агресії у переході українського суспільства від інформаційного до цифрового.....	242
<i>Подкупко Т. Л.</i> Вивчення історичного та етнокультурного коріння здобувачами вищої освіти ОНМЕДУ через залучення до родинних великодніх традицій.....	246
<i>Позній О. В.</i> Трансформація ставлення до історичних діячів на тлі рашистської агресії як маркер зміцнення української ідентичності.....	249
<i>Покропивна І. М.</i> Лялька як сакральний елемент народної педагогіки: традиції та сучасність.....	255
<i>Ругаль В. П.</i> Церковна архітектура України – об’єкт руйнування загарбниками у ХХ–ХХІ ст.....	259
<i>Савченко Л. Л., Отич Г. О., Савченко Д. Р.</i> Теоретичні аспекти національної самосвідомості	264
<i>Савченко С. О.</i> Ланцюг, або безкінечна структура (Власність історично-культурного спадку).....	270
<i>Савчин Л. М.</i> Традиції танцю у духовному житті українського народу: культурологічне осмислення наукового дослідження.....	274
<i>Сальнікова Н. В.</i> Збереження національної ідентичності українців як символу перемоги.....	279
<i>Сиваш І. О.</i> Традиційна українська дитяча іграшка як чинник національної ідентичності.....	281
<i>Сокіл Г. П.</i> Хлібороб чи/і воїн: українська національна ідентичність у фольклорі.....	286
<i>Сорочук Л. В.</i> Острозька Біблія як визначна пам’ятка українського книговидання ХVІ ст. та чинник утвердження культурної ідентичності.....	291

<i>Стадник М. М., Походзей І. І.</i> Збереження культурної спадщини як чинник формування національної ідентичності.....	297
<i>Телегуз І. О., Телегуз А. В.</i> Українці за кордоном: культурна спадщина та національна ідентичність.....	301
<i>Трачук О. В.</i> «Українці, «...Ми повинні зважати, що між нами і людністю неолітичної України лежить кілька перейдених нашими предками епох...».....	306
<i>Турпак Н. В.</i> Соціокультурне значення та перспективи розвитку біосферних заповідників України в умовах глобальних викликів війни.....	313
<i>Федоренко Я. А.</i> Формування нової обрядовості у 1950-х рр. ХХ ст. як спосіб знищення національної ідентичності українців.....	318
<i>Фігурний Ю. С.</i> Актуалізація культурної спадщини України у національно-патріотичному вихованні українських громадян під час повномасштабного вторгнення рашистів.....	323
<i>Халявка І. Г.</i> Друге життя Юрія П'ядика.....	328
<i>Хилько М. І., Семенченко Ф. Г.</i> Національно-культурна ідентичність як політична цінність.....	337
<i>Чирков О. А.</i> Вплив російсько-української війни на розвиток етнічної будови людності України.....	342
<i>Чирков О. А.</i> Представлення знань про походження українців у шкільних навчальних атласах з українознавства.....	348
<i>Чміль Л. В.</i> Іванківщина: дослідження 2013–2021 рр. і перспективи подальшого вивчення в умовах війни.....	353
<i>Шакурова О. В.</i> Впровадження нових знань про етнокультурне коріння українського народу в систему національно-патріотичного виховання громадян України в умовах російсько-української війни.....	358

<i>Шинкарик Ю. В.</i> Засадничі положення мовної політики України на сучасному етапі.....	363
<i>Шкурко М. П.</i> Україноцентризм як засіб відродження нації.....	369
<i>Янковська Ж. О.</i> Маркери національних ідентичностей в умовах Другої Світової війни та у повоєнний час крізь призму творів Ірини Савки.....	375
<i>Ятченко В. Ф.</i> Процеси трансформації ціннісних настанов українського суспільства та розвитку української нації в умовах російсько-української війни.....	381
Додатки. Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період».....	387

ВИЗВОЛИМО КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ З РОСІЙСЬКОГО ПОЛОНУ

Вступне слово директора Науково-дослідного інституту українознавства

Шановні учасники конференції, дорогі гості!

Конференція проходить у дуже непростий для нашої держави, нашої культури і для всіх нас час. Саме в ці дні і навіть у ці хвилини роботи конференції на землі України тривають важкі криваві бої з російським агресором, який не зупиняється перед найжорстокішими, найбезжаліснішими злочинами у своєму жаданні знищити нашу державу, нашу культуру, наші прагнення жити у вільному цивілізованому суспільстві.

Суворі реалії сучасного українського життя з усією жорстокою прямою підтвердили висновок вчених-гуманітаріїв про екзистенційний характер російсько-української війни, адже від її результату нині залежить саме існування української держави. Небезпека згущення мороку імперського життя над теренами України нині постала як реальна загроза. В цих умовах як ніколи необхідна мобілізація всіх духовних сил нації, концентрація енергії, спрямованої на зміцнення відпорності асиміляційним потугам адептів «русского мира». Далеко не остання роль у цих процесах належить зусиллям у царині збереження духовних надбань української нації, її культурної спадщини.

Для мене важлива не етнічна ідентифікація. Я син «репаних» українців – Гната і Мокрини. Для мене в сучасних умовах навіть не важливо, яка кров тече в моїх венах, які я маю гени: кельтів чи індусів, антів чи норманів. Для мене зараз найголовніше національна ідентичність, оскільки вона гуртує українців у потужну націю. Ми маємо свою державу. Ми маємо свою мову, яка вивчається сьогодні у всьому світі і навіть в окопах. Ми маємо свою віру. Отже, у нас є всі підстави заявити всьому світові: сформувалася мужня, непереможна, мудра і працелюбна українська нація. А кожна нація, як і сім'я, має свою спадщину, даровану Богом і попередніми поколіннями. «Старший брат» агресор століттями безсоромно крав її в українського народу. Крадійство – це генетична риса нашого сусіда. Ось такий приклад: у 1890 році з Японії привезли в росію подарунок – статуетку мудреця Фукуруми. Оскільки він був багатодітним, то його дітлахи зберігалися всередині статуетки. Це суто японська ідея. І що ви думаєте, в росії незабаром з'являється «матрьошка», яка і нині продається в усьому світі як російська лялька. Впродовж віків у них нічого не було свого: академія наук німецька, Ломоносов вчився в Києві, в «Могилянці», а потім у Європі, архітектори були італійські і т. д. Ми тепер маємо все зробити, аби визволити свою спадщину з російського полону.

Саме це державне завдання й мусить постати головним об'єктом обговорення на нашій Міжнародній науково-практичній конференції. Недарма ж вона і має назву «Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період».

У роботі конференції беруть участь 160 учасників, з них: 120 дослідників з України (Богуслав, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Калуш, Київ, Кропивницький, Львів, Луцьк, Ніжин, Одеса, Острог, Переяслав, Тернопіль, Харків, Черкаси, Чернігів, Ужгород), 10 науковців з 6 країн світу – Великої Британії, Казахстану, Латвії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки. Серед авторів – 5 академіків, 36 докторів наук, 41 кандидат наук. На конференції зареєстровано 52 учасники, 30 слухачів, 19 zoom-учасників.

На адресу конференції надійшли численні привітання від організацій українців з різних країн і континентів. Це живе свідчення того, що українська діаспора активно допомагає нам вистояти та протидіяти навалі рашистів, ми спільно маємо зробити все для того, аби захистити свою культурну спадщину.

Шановне товариство! Ця конференція має незвичайний формат – вона триватиме п'ять місяців. За цей час вчені напрацюють головні напрямки досліджень, будуть створені спеціальні експертні комісії з літератури, музики та образотворчого мистецтва, до складу яких увійдуть найвідоміші вчені та експерти. Вже дали згоду очолити експертні комісії керівники Національних творчих спілок та Національної академії мистецтв. Попереду дуже складна робота. На підставі їхніх досліджень і експертних висновків ми проведемо спеціальні окремі пленарні засідання, на яких затвердимо рішення експертних рад і спрямуємо їх до Офісу Президента, Верховної Ради, Уряду та ЮНЕСКО, аби, нарешті, поставити крапку в справі визволення нашої історичної спадщини. Я сподіваюся, що наукова спільнота підтримає цю ідею. Тож я бажаю успіхів у роботі нашої конференції.

Чернець В. Г.,

*директор Науково-дослідного інституту українознавства,
професор, доктор філософії, Заслужений працівник освіти України, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний академік
Національної академії мистецтв України, член Спілки журналістів України*

Берест Павло Михайлович

аспірант кафедри культурології та міжкультурних комунікацій

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

м. Київ, Україна

УЧАСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРНОЇ ГЕНЕТИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ

Одним із найбільш актуальних питань сучасних гуманітарних наук в цілому та культурології зокрема в найближчі роки постане аналіз того, що з декларованих раніше підходів не спрацювало, що призвело до агресії проти держави, які причини такого важкого шляху до перемоги, які концепції треба змінити, щоб ні всередині України, ні в усьому світі не існувало сумнівів щодо існування української державності, народу, історії, культури тощо. У деяких випадках такий аналіз призведе до коректування шляхів розвитку, в інших – до повного перегляду та зміни концепцій і підходів, у тому числі й наукових. Історична наука, культурологія, політологія, соціологія потребуватимуть запровадження таких практичних інструментів, які наочно сприятимуть подальшому утвердженню української державності та розвитку суспільства.

В цьому контексті збереження історико-культурних пам'яток, визначних місць, достойних пам'ятників, архітектурних і мистецьких творів, а також формування на їх основі успішних, всесвітньо відомих туристичних дестинацій є важливою складовою не лише державної економічної та гуманітарної політики, але й одним із ключових факторів формування та збереження культурної генетичної пам'яті нації.

Культурна, історична, національна, генетична пам'ять – ці терміни можна часто зустріти в наукових дискурсах, проте концептуальних напрацювань та практичної реалізації відповідних напрямків в державній політиці поки що зустрічається доволі мало. Культурну пам'ять можна визначити як сукупність знань, традицій, що передаються з покоління в покоління й дозволяють формувати, відтворювати та усвідомлювати власну

ідентичність. Цей процес відбувається за допомогою текстів, церемоніалів, спільних ритуалів, комунікації, символів і сенсів, різноманітних практик – усього того, що є діяльністю, яка характеризує своїх акторів як членів конкретної спільноти [1, с. 26].

В цивілізованих розвинених державах туристичні дестинації є не лише важливим джерелом прибутку та складовою національних економік, але й тим інструментом, завдяки якому зберігається історико-культурна пам'ять та формується імідж відповідної країни у світі. З огляду на це важливо підкреслити, що формування ціннісних систем відбувається в тому числі й на фундаменті культурної спадщини. Соціокультурний розвиток неможливий без формування відповідної суспільної свідомості, що базується в тому числі на історії, культурі, традиціях. Тим більше, що, як зазначають дослідники, якщо владі не вдасться створити навколо історико-культурних пам'яток, місць пам'яті атмосферу уваги, зацікавленості у їх відвіданні, конструктивної участі громадян у процесах піднесення духовності, моралі, просвіти, то навіть найкращі ініціативи можуть залишитись тільки на папері [2, с. 313].

Розвиток якісно розроблених, науково опрацьованих, професійно реалізованих туристичних дестинацій, які викликають живе зацікавлення у відвідувачів, подивитись які спеціально планують, а після їх відвідування – діляться позитивними враженнями з рідними та знайомими, є одним із вагомих чинників формування культурної генетичної пам'яті. Історичними прикладами подібних дестинацій є Києво-Печерська лавра чи Тарасова гора, які вже давно стали символами української національної ідентичності. В ці та подібні туристичні дестинації їздять, щоб доторкнутись до символів України, пізнати її історію, відчутти національний дух, зрозуміти культурні коди.

Дані питання важливо практично розвивати, особливо в сьогоденні, коли існує загроза знищення всього українського та втрати самоідентичності, коли йде боротьба за право на існування цілого народу в центрі Європи. Тому туристичні дестинації потрібно зберігати та активно розвивати відразу після нашої перемоги, адже вони мають потужний потенціал, який здатен стати чинником піднесення нації на новий рівень розвитку.

Додатковим інструментом популяризації туристичних дестинацій в руслі формування культурної генетичної пам'яті є етнодизайн, який можна ефективно застосовувати як в оформленні самих дестинацій, так і супровідної літератури (брошур, довідників, проспектів), сувенірної продукції, вказівників, промо-роликів тощо. Адже етнодизайн також є невичерпним джерелом натхнення, винятковою можливістю для популяризації української історії та культури у світі, що формує імідж країни, стверджує спроможність і завзятість українського характеру, духовну красу нашого народу, його вміння перемагати [3, с. 121].

З іншого боку, потрібно відзначити, що важливим є не лише сам історико-культурний об'єкт чи туристична дестинація та її оформлення, але й ті сенси, якими ми їх наповнюємо, ті інтерпретації, які сприймають їх відвідувачі. Отже, контексти важливі ще й тому, що вони віддзеркалюють конкретні явища чи історичні події. А також вони самі є об'єктом сприйняття та спонукають до подальших роздумів чи дій. Загалом туризм як набір практик, туристичні дестинації як складова частина цих практик здатні впливати на поведінку суспільства, а також на передачу знань, духовної культурної спадщини через символи та сенси, що втілені в туристичних дестинаціях. Таким чином, туризм як складна, багатшарова система демонструє особливу роль у взаємодії між простором і досвідом (особистості та спільноти), що досягає концептуального центру свідомості. Він сягає глибинних пластів, пов'язаних з тим, як ми створюємо та розуміємо себе, світ і їх багаторівневі взаємовідносини. Структурні реалії туризму значною мірою обрамлені ідеєю національної держави та мають своє коріння в сучасній політичній географії та програмах націєтворення з ХІХ століття. Кожна свідома нація просуває туризм, власні туристичні дестинації не тільки як фактичне або потенційне джерело доходу, але й як маркер політичного статусу, як вклад у культурний капітал і як засіб легітимізації себе як суверенної територіальної одиниці [4, с. 2].

У цьому відношенні туристичні дестинації постають як вагомий соціокультурний феномен, який спроможний впливати на формування культурної генетичної пам'яті суспільства. Вони є двигуном багатьох процесів

в соціумі при їх належному розвитку та комплексному залученні до різноманітних державних і регіональних програм.

В туристичних DESTИНАЦІЯХ кристалізуються культурні надбання народів і держав, за їх допомогою відбувається пізнання та освоєння навколишнього світу, своєї або зарубіжних історії, культури, звичаїв і традицій. Туристи через отримані під час відвідання туристичних DESTИНАЦІЙ переживання, враження, емоції, знання відкривають для себе нове й одночасно долучаються до глибинних генетичних культурних пластів.

Туристичні DESTИНАЦІЇ, що спираються на культурну спадщину нації, наповнюють їх відвідувачів неповторною ціннісною енергетикою, наповненою віковичними сенсами та ідентичностями. Отже, туристичні DESTИНАЦІЇ є тим ресурсом, що сприяє формуванню й передачі культурної національної пам'яті народу. Подальші ґрунтовні культурологічні, соціологічні, філософські та інші наукові дослідження взаємозв'язку належного професійного розвитку туристичних DESTИНАЦІЙ та збереження культурної пам'яті є важливими для розвитку української держави й суспільства, адже нададуть розуміння як правильно розвивати туристичну галузь та зберігати культурні пам'ятки в державі, враховуючи сучасні тенденції глобалізації, генеруючи та приймаючи величезні потоки туристів, й при цьому розвивати власні наративи, самосвідомість та передавати багатотисячолітню історію, культуру й ідентичність наступним поколінням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Долгочуб В. «Культурна пам'ять» у дискурсі та практиках реконструкторів української традиційної культури. *Народна творчість та етнологія*. Київ, 2017. № 5. С. 25–31.

2. Нагорна Л.П. *Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії*. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. 328 с.

3. Сиваш І. О. Етнодизайн – важливий чинник консолідації українського суспільства в умовах війни. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. Київ, 2022. № 3. С. 120–123.

4. Smith M. K., Robinson M. Cultural tourism in a changing world: Politics, participation and (re) presentation. Channel view publications, 2006. 303 p.

Програма
Міжнародної науково-практичної конференції
**«Проблеми ідентичності культурної спадщини
України в умовах російсько-української війни
та у повоєнний період»**

25 травня 2023 року

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

**Чернець Василь
Гнатович** — доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Національної спілки журналістів України, почесний академік Академії мистецтв України, директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

Заступник голови:

**Стадник Микола
Миколайович** — доктор філософських наук, професор, заступник директора НДІУ з наукової роботи

Члени оргкомітету:

**Богданович Ганна
Олександрівна** — помічник директора, науковий співробітник відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

**Ворончук Ірина
Олексіївна** — доктор історичних наук, завідувачка відділу історичних пам'яток та культурної спадщини НДІУ

**Воропай Ірина
Миколаївна** — завідувачка господарством НДІУ

- Газізова Олена
Олександрівна** — кандидат історичних наук, завідувачка відділу українознавства в науково-освітньому просторі НДІУ
- Зінченко Сергій
Олегович** — науковий співробітник відділу українознавства в науково-освітньому просторі НДІУ
- Казакевич Ольга
Михайлівна** — доктор історичних наук, професор, завідувачка відділу української філології НДІУ
- Клименко Олена
Юріївна** — доктор соціологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу культурології НДІУ
- Краснодемська
Ірина Йосипівна** — кандидат історичних наук, завідувачка відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ
- Крисаченко
Валентин
Семенович** — доктор філософських наук, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ
- Лебедєва Юлія
Олександрівна** — кандидат історичних наук, вчений секретар НДІУ
- Мамчик Наталія
Миколаївна** — головний бухгалтер НДІУ
- Настояща Катерина
Василівна** — кандидат соціологічних наук, завідувачка відділу філософії та геополітики НДІУ
- Павко Анатолій
Іванович** — доктор історичних наук, професор, завідувач відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій НДІУ
- Походзей Іван
Іванович** — завідувач відділу кадрів та документообігу НДІУ
- Сиваш Ілона
Олегівна** — кандидат мистецтвознавства, заступник директора з міжнародних зв'язків та євроінтеграції НДІУ
- Сцібан Олександр** — науковий співробітник відділу

Євгенович	інформаційного забезпечення та наукових комунікацій НДІУ
Фігурний Юрій Степанович	— кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ
Шинкарик Юліана Василівна	— науковий співробітник відділу української філології НДІУ
Ятченко Володимир Феодосійович	— доктор філософських наук, професор, завідувач відділу культурології НДІУ

Організаційний секретар оргкомітету:

Безсмертна Наталія Сергіївна	— науковий співробітник відділу української філології НДІУ
-------------------------------------	--

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2023 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства (актова зала)

10.00 – 10.40 – реєстрація учасників конференції

10.40 – 11.00 – відеопривітання від зарубіжних філій НДІУ

11.00 – 11.15 – відкриття конференції, вступне слово директора НДІУ

11.15 – 13.30 – пленарне засідання

Концептуалізація дискурсу щодо проблем ідентичності та збереження культурної спадщини України в умовах російської агресії – виступи гостей конференції: керівників Національної академії мистецтв, творчих спілок України, науково-дослідних інститутів НАН України

13.30 – 14.00 – кава-брейк

14.00 – 16.00 – пленарне засідання

16.00 – 17.00 – підсумкове пленарне засідання

10.00 – 17.00 – виставка авторських робіт Покропивної Ірини Миколаївни «Чарівний світ ляльки: від минулого до сьогодення»

10.00 – 17.00 – виставка Самчиківського розпису Машевської Ольги Михайлівни «З Україною у серці»

13.30 – 14.00 – кінопоказ документальних фільмів «Українська культурна спадщина у вогні «руського мира»

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

вітальне слово – до 10 хв.

доповідь – до 10 хв.

виступ у дискусії – до 5 хв.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(вул. Ісаакяна, 18, актовa зала НДІУ, 4-й поверх)

Головують: Чернець В. Г., Стадник М. М.

Вступне слово Чернеця Василя Гнатовича

доктора філософії, професора, заслуженого працівника освіти України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, члена Національної спілки журналістів України, Почесного академіка Академії мистецтв України, директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

Концептуалізація дискурсу щодо проблем ідентичності та збереження культурної спадщини України в умовах російської агресії від офіційних гостей конференції:

Бех Іван Дмитрович, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України

Бітаєв Валерій Анатолійович, доктор філософських наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, перший віце-президент Національної академії мистецтв України

Галан Валерій Васильович, директор-засновник музею «Становлення української нації»

Жулинський Микола Григорович, академік Національної академії наук України, доктор філологічних наук, радник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України

Карандєєв Ростислав Володимирович, перший заступник міністра Міністерства культури та інформаційної політики України, доктор філософії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Кремень Василь Григорович, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, президент Національної академії педагогічних наук України

Мовчан Павло Михайлович, поет, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта»

Сидоренко Віктор Дмитрович, академік Національної академії мистецтв України, народний художник України, кандидат мистецтвознавства, професор, президент Національної академії мистецтв України

Сидоржевський Михайло Олексійович, голова Національної спілки письменників України

Тимошенко Максим Олегович, доктор філософії, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

Трима Діана Володимирівна, директор Маріупольської філії Науково-дослідного інституту українознавства

Чернявський Костянтин Володимирович, голова Національної спілки художників України, заслужений художник України, кандидат мистецтвознавства, доцент

Щербаков Ігор Володимирович, голова Національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ДОПОВІДІ:

- Vaysman Sakhniuk** — Head of Branch of Research Institute of
Alexandra Olga Ukrainian Studies in Chicago
«Preserving, restoring, returning, and protecting the cultural heritage of Ukraine»
Illinois, Chicago, USA
- Muqedi Kateryna** — Doctor of Business Administration,
DBA candidate, Branch Director,
Research Institute of Ukrainian Studies
«Preservation, cultivation and dissemination of culture and traditions among temporary displaced persons abroad»
Miami, Florida, USA
- Алпеісова Шолпан** — кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Казахського агротехнічного
університету імені С. Сейфулліна
«Російсько-українська війна як черговий етап світової духовної кризи»
м. Астана, Казахстан
- Воліна Марія** — керівник Філії Науково-дослідного
Дмитрівна інституту українознавства МОН України
у країнах Балтії
«Збереження культурної спадщини на прикладі країн Балтії»
м. Рига, Латвія
- Морозова Ольга** — доктор історичних наук, доцент,
Станіславівна ад'юнкт кафедри історичної
антропології та теорії історії
Ягеллонського університету
«Проблема збереження культурної спадщини України в контексті російсько-української війни»
м. Краків, Польща
- Нікулін Артур** — керівник Філії Науково-дослідного
Юрійович інституту українознавства МОН України
у Німеччині
«Формування ідентичності національної української музичної мови під час війни»
м. Хемніц, Німеччина
- Петерсонс Андрес** — доктор соціологічних наук, професор,
декан факультету комунікацій,
Університет Туріба, експерт
Латвійської наукової ради

«Роль російської збройної агресії у переході українського суспільства від інформаційного до цифрового»

м. Рига, Латвія

Протчева Тетяна
Іванівна

— автор бренду GLOW ART, дипломант Книги рекордів України, Посол Миру «TIME for UKRAINE». Презентація проекту USA

**Олійник Анна
Федорівна**

— здобувачка другого (магістерського) освітнього рівня Единбурзького університету Школи соціальних і політичних наук

«Роль Единбурзького осередку Спільноти українців Британії у справі збереження й поширення української культури в середовищі місцевої громади під час російсько-української війни»

м. Единбург, Велика Британія

**Андрійчук Лідія
Федорівна**

— директор Саджавського ліцею Коломийської міської ради

«Культурна спадщина рідного краю як основа проектно-впроваджувальної перекладацької діяльності з формування національної ідентичності»

с. Саджавка, Івано-Франківська область, Україна

**Андрухів Іван
Арсенович**

— аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

«Вплив літургійної спадщини єпископа Григорія Хомишина на формування культурно-духовної ідентичності галичан в першій половині ХХ століття»

м. Тернопіль, Україна

**Бевз Тетяна
Анатоліївна**

— доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

«Національно-патріотичне виховання як складова державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності»

м. Київ, Україна

**Безсмертна Наталія
Сергіївна**

— науковий співробітник відділу української філології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Державна мовна політика на Сході України та її вплив на формування національної ідентичності українського»

- народу»**
м. Київ, Україна
- Берест Павло Михайлович** — аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
«Участь туристичних дестинацій в формуванні культурної генетичної пам'яті»
м. Київ, Україна
- Бобков Олексій Олександрович** — завідувач відділу міжнародних зв'язків та євроінтеграції Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Культурна спадщина: проблеми управління в умовах російсько-української війни та у повоєнний період»
м. Київ, Україна
- Богданович Ганна Олександрівна** — науковий співробітник відділу військово-патріотичного виховання Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Вплив воєнних злочинів проти культурної спадщини на психоемоційний стан українців»
м. Київ, Україна
- Божук Антон Олександрович** — кандидат філологічних наук, викладач кафедри мовної підготовки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, старший науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Місце поховання Степана Руданського як чинник формування ідентичності української громади Ялти»
м. Київ, Україна
- Бойко Світлана Миколаївна** — кандидат філософських наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу українознавства в науково-освітньому просторі Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Українознавство як вагомий показник національного способу мислення і збереження української ідентичності»
м. Київ, Україна
- Бондарчук Віктор Олексійович** — доктор мистецтвознавства, в.о. професора, проректор з навчальної

роботи Національної музичної академії
України імені П. І. Чайковського

**«Національна музична академія України у процесах
збереження музичної культурної спадщини»**

м. Київ, Україна

**Брехунець Ніна
Сергіївна**

— кандидат історичних наук, доцент
кафедри історії й культури України та
спеціальних історичних дисциплін
Університету Григорія Сковороди в
Переяславі

«Історичне та етнокультурне коріння українського народу»

м. Переяслав, Україна

**Веремейчик Олена
Михайлівна**

— кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії України,
археології та краєзнавства
Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.
Г. Шевченка

**«Археологічні дослідження Любеча: перспективи в умовах
сьогодення»**

м. Чернігів, Україна

**Висовень Оксана
Іванівна**

— доктор історичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
українознавства МОН України

**«Роль культурної спадщини України у формуванні
національної ідентичності та проукраїнській консолідації
суспільства під час російсько-української війни»**

м. Київ, Україна

**Висотін Микола
Борисович**

— науковий співробітник відділу
історичних пам'яток та культурної
спадщини Науково-дослідного інституту
українознавства МОН України

**«До проблеми участі української людності у повстанні
Хмельницького: сучасне осмислення»**

м. Київ, Україна

**Височан Леся
Михайлівна**

— доктор педагогічних наук, професор,
професор Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника

**«Національно-патріотичне виховання учнів початкових
класів»**

м. Івано-Франківськ, Україна

- Вовкодав Вікторія
Олександрівна** — молодший науковий співробітник науково-методичного відділу охорони культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»
«Проблеми збереження та охорони пам'яток сакральної архітектури НПЗ «Переяслав» в умовах російсько-української війни»
м. Переяслав, Україна
- Вовкодав Сергій
Михайлович** — старший науковий співробітник Музею космосу Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»
«Основні напрямки використання географічних інформаційних систем під час дослідження історико-культурної спадщини України»
м. Переяслав, Україна
- Ворончук Ірина
Олексіївна** — доктор історичних наук, завідувачка відділу історичних пам'яток та культурної спадщини Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Архівна україніка ранньомодерної доби»
м. Київ, Україна
- Газізова Олена
Олександрівна** — кандидат історичних наук, завідувачка відділу українознавства в науково-освітньому просторі Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Сучасні освітні практики з вивчення та збереження культурної спадщини українського народу як засіб формування патріотизму учнівської молоді»
м. Київ, Україна
- Гай-Нижник Павло
Павлович** — доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Утвердження загальнонаціональної ідентичності українців за умов нових внутрішньо- і зовнішньополітичних викликів сучасності»
м. Київ, Україна

- Грабовська Ірина
Миколаївна** — кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
- Грабовський Сергій
Ігорович** — кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України
- «Антропологічні виміри проблеми ідентифікації культурної спадщини України: філософсько-світоглядний підхід»**
м. Київ, Україна
- Грабець Юлія
Андріївна** — аспірантка історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка
- «Внесок греко-католицького парафіяльного духовенства Східної Галичини у збереження національної ідентичності українців у міжвоєнний період»**
м. Тернопіль, Україна
- Григоренко Ірина
Василівна** — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
- «Національна ідентичність у літературі та літературному процесі підрадянської України»**
м. Київ, Україна
- Губський Сергій
Іванович** — науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
- «Українська національно-культурницька праця в сухопутних частинах Кримського півострова в 1917–1918 рр.»**
м. Київ, Україна
- Гулюк Ігор Юрійович** — науковий співробітник відділу історичних пам'яток та культурної спадщини Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки
- «Kozacy zaporosczy na powiatrzu się rodzą»: кордони «людини»**

рицарської» в Речі Посполитій у першій половині XVII ст.»

м. Луцьк, Україна

**Дем'яненко Наталія
Дмитрівна** — старший науковий співробітник
Музею історії бджільництва Середньої
Наддніпряниці Національного
історико-етнографічного заповідника
«Переяслав»

**«Давні дерев'яні пристрої для добування меду у колекції
Музею історії бджільництва Середньої Наддніпряниці»**

м. Переяслав, Україна

**Дюкарев Тимофій
Миколайович** — аспірант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв

«Нормативно-правова база арт-ринку України»

м. Київ, Україна

**Журба Катерина
Олександрівна** — доктор педагогічних наук, професор,
завідувачка лабораторії національно-
патріотичного виховання Інституту
проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України

**«Концептуальні засади формування національно-культурної
ідентичності школярів у сучасних умовах»**

м. Київ, Україна

**Забродська Мирослава
Анатоліївна** — заступник директора з наукової,
освітньої та рекламної роботи музею
«Становлення української нації»

**«Популяризація української історії, культурної спадщини
України на міжнародній арені. Об'єднання нації на
історичному підґрунті. Формування свідомої громадянської
позиції та бережливого ставлення до культури, традицій
та історії свого народу»**

м. Київ, Україна

**Замрозевич-Шадріна
Світлана Романівна** — доктор педагогічних наук, професор
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника

**«Особливості формування національно-культурної
ідентичності особистості»**

м. Івано-Франківськ, Україна

**Зелінський Руслан
Мар'янович** — головний спеціаліст Літинської
селищної ради Вінницької області, член
Національної спілки краєзнавців
України

«Національна ідентичність – запорука успішного

державотворення»

с.мт Літин, Вінницька область, Україна

**Зубер Світлана
Миколаївна**

— старший науковий співробітник
Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав»

**«Народне ткацтво та вишивка Житомирського Полісся
(за матеріалами етнографічної експедиції)»**

м. Переяслав, Україна

**Іванець Андрій
Валерійович**

— кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник відділу історико-
правових і теоретико-методологічних
проблем українознавства Науково-
дослідного інституту українознавства
МОН України

**«Проблема збереження української ідентичності в
окупованому Криму в умовах широкомасштабної агресії
Росії проти України (лютий 2022 р. – початок 2023 р.)»**

м. Київ, Україна

**Іванова Вікторія
Геннадіївна**

— науковий співробітник відділу
інформаційного забезпечення та
наукових комунікацій Науково-
дослідного інституту українознавства
МОН України

«Мовна ситуація та статус мов в Україні»

м. Київ, Україна

**Кагамлик Світлана
Романівна**

— доктор історичних наук, старший
науковий співробітник Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка

**«Проблеми ідентифікації культурної спадщини ієрархів-
українців імперської доби»**

м. Київ, Україна

**Казакевич Ольга
Михайлівна**

— доктор історичних наук, професор,
завідувач відділу української філології
Науково-дослідного інституту
українознавства МОН України

**«Мовний ландшафт і ідентичність в умовах
урбаністичного середовища»**

м. Київ, Україна

**Калакура Олег
Ярославович**

— доктор політичних наук, професор,
головний науковий співробітник
Інституту політичних і

етнонаціональних досліджень ім. І.
Ф. Кураса НАН України

**«Історико-культурна спадщина як цивілізаційна цінність і
пріоритет етнонаціональної пам'яті українського народу»**
м. Київ, Україна

**Клименко Олена
Юріївна** — доктор соціологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
українознавства МОН України

**«Роль терміну «Русь» у викривленні розуміння
етнокультурного коріння українського народу»**
м. Київ, Україна

**Климчук Ірина
Сергіївна** — кандидат мистецтвознавства, доцент
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв

**«Українське хореографічне мистецтво як чинник
формування національної ідентичності»**
м. Київ, Україна

**Коваль Галина
Василівна** — доктор філологічних наук, провідний
науковий співробітник Інституту
народознавства НАН України

**«Фольклор зраненої землі: усна традиція переселенців
Чорнобильської зони»**
м. Львів, Україна

**Козаченко Олена
Євгенівна** — методист відділу українознавства
КЗВО «Вінницька академія безперервної
освіти»

**«Українська мова як основний інструмент захисту та
збереження національної ідентичності українського
народу в умовах російсько-української війни»**
м. Вінниця, Україна

**Кононенко Алла
Михайлівна** — старший науковий співробітник
відділу українознавства в науково-
освітньому просторі Науково-дослідного
інституту українознавства МОН
України

**«Формування національно-культурної ідентичності у
підростаючого покоління через українські мистецькі
практики»**
м. Київ, Україна

**Кононенко Тарас
Петрович** — доктор філософських наук, доцент,
завідувач кафедри історії філософії

Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
«Жити Українцем. Філософський нарис»
м. Київ, Україна

**Краснодемська Ірина
Йосипівна** — кандидат історичних наук,
завідувачка відділу історико-правових і
теоретико-методологічних проблем
українознавства Науково-дослідного
інституту українознавства МОН
України

**«Кримський українець Геннадій Афанасьєв – захисник
національної ідентичності та соборної України»**
м. Київ, Україна

**Крисаченко Валентин
Семенович** — доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки
України, завідувач відділу військово-
патріотичного виховання Науково-
дослідного інституту українознавства
МОН України

**«Русь-Україна і Московія-Росія: спадкоємність і борня за
спадщину»**
м. Київ, Україна

**Кузьменко Андрій
Володимирович** — кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник, завідувач
науково-дослідного відділу «Меморіальний
музей академіка В. Г. Заболотного»
Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав»

**«Реалізовані архітектурні проєкти студентів
В. Г. Заболотного другої половини 1930-х рр.
у Хрещатому парку м. Києва»**
м. Переяслав, Україна

**Купрійчук Василь
Михайлович** — доктор наук з державного
управління, провідний науковий
співробітник відділу екранної культури
та інформаціоналізму Інституту
культурології НАМУ

**«Культурна спадщина як системоутворююча ознака
національної ідентичності»**
м. Київ, Україна

**Курило Людмила
Федорівна** — кандидат педагогічних наук,
доцент, провідний науковий

співробітник відділу військово-патріотичного виховання Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Педагогічна спадщина К. Ушинського у вимірах української та європейської ідентичності»

м. Київ, Україна

Лазаренко Володимир Іванович — завідувач відділу українознавства КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

«Формування національної ідентичності в освітній галузі під час російсько-української війни 2014–2023 рр.»

м. Вінниця, Україна

Леміш Наталія Олександрівна — кандидат історичних наук, доцент, директор бібліотеки, викладач Класичного фахового коледжу Сумського державного університету

«Мовностилістичний аналіз обліково-статистичних документів сотенних канцелярій установ Гетьманщини як предмет сучасних археографічних публікацій з історико-культурної спадщини України»

м. Суми, Україна

Лебедева Юлія Олександрівна — кандидат історичних наук, вчений секретар Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Європейські орієнтири політичної консолідації українського суспільства»

м. Київ, Україна

Лозко Галина Сергіївна — доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Український ідеал духовної ідентичності в ордені Бога Сонця (період від німецько-радянської до російсько-української воєн)»

м. Київ, Україна

Максим'як Лідія Любомирівна — кандидат наук з державного управління, методист лабораторії педагогічного досвіду та етнопедагогіки Івано-Франківського обласного

інституту післядипломної педагогічної освіти

«Спадкоємність культурної спадщини як маркер національної ідентичності та міжкультурного діалогу»

м. Івано-Франківськ, Україна

**Маргулов Артур
Худович**

— доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

«Проблема збереження субкультури українського Приазов'я в умовах російсько-української війни та у повоєнний період»

м. Дніпро, Україна

*Маркова Олена
Миколаївна*

— доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч культури України, завідувач кафедри теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової

«Національні виміри культурно-мистецького надбання Одеси – поліетнічного центра Півдня України»

м. Одеса, Україна

*Машевська Ольга
Михайлівна*

— народний майстер, автор та ілюстратор книжок, популяризатор народного мистецтва, зокрема Самчиківського розпису, художниця, арт-волонтер, Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району

«Самчиківський розпис – важлива складова української культури»

м. Київ, Україна

**Музиченко Ярослава
Степанівна**

— старший науковий співробітник Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара»

«Російсько-радянські впливи в українській календарній обрядовості: проблема повернення до питомості»

м. Київ, Україна

**Науменко Лідія
Григорівна**

— науковий співробітник відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Журнал НДІУ «Українознавство» в інформаційному гуманітарному просторі України (2001–2023 рр.)»

м. Київ, Україна

Настояща Катерина Василівна — кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Культурні практики українців як інструмент консолідації суспільства в період війни»

м. Київ, Україна

Олійник Марина Володимирівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

«Популяризації іменних орнаментів вишивки: проєкт «Вишивка в одязі видатних українців»

м. Київ, Україна

Олійник Оксана Валеріївна — кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Роль Единбурзького осередку Спільноти українців Британії у справі збереження й поширення української культури в середовищі місцевої громади під час російсько-української війни»

м. Київ, Україна

Олійник Олександр Леонтійович — кандидат історичних наук, доцент, директор коледжу, Запорізький національний університет

«Протодержавні утворення на українських землях»

м. Запоріжжя, Україна

Отиц Ганна Олександрівна — здобувачка першого (бакалаврського) освітнього рівня, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

«Теоретичні аспекти національної самосвідомості»

м. Харків, Україна

Отрошко Любова Григорівна — науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Міжнародна культурно-просвітницька та дипломатична діяльність Я. Стецько як приклад боротьби за українську державність і збереження української ідентичності в еміграції»

м. Київ, Україна

**Павко Анатолій
Іванович**

— доктор історичних наук, професор, завідувач відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Культурно-мистецька спадщина П. І. Чайковського в контексті історії та сучасності: проблеми української ідентичності»

м. Київ, Україна

**Пашук Володимир
Степанович**

— кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип'якевича НАН України

«Відзначення столітнього ювілею відродження української літератури в 1898 р. у Львові»

м. Львів, Україна

**Півторак Віталій
Романович**

— вчитель Калуського ліцею імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської області, керівник гуртка Івано-Франківського обласного відділення МАН України

«Набутки культурної спадщини батьківщини в системі компетентнісних орієнтирів формування національної ідентичності»

м. Калуш, Україна

**Подкупко Тетяна
Леонідівна**

— кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету

«Вивчення історичного та етнокультурного коріння здобувачами вищої освіти ОНМедУ через залучення до родинних Великодніх традицій»

м. Одеса, Україна

**Позній Олександр
Володимирович** — директор дослідницької компанії «Актив-Груп», аспірант Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

«Трансформація ставлення до історичних діячів на тлі «рашистської» агресії як маркер зміцнення української ідентичності»
м. Київ, Україна

**Покропивна Ірина
Миколаївна** — вчитель образотворчого мистецтва та трудового навчання Опорного закладу освіти «Богуславський ліцей № 2» Богуславської міської ради Київської області

«Лялька як сакральний елемент народної педагогіки: традиції та сучасність»
м. Богуслав, Україна

**Походзей Іван
Іванович** — завідувач відділу кадрів та документообігу, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Збереження культурної спадщини як чинник формування національної ідентичності»
м. Київ, Україна

**Рачковська Ірина
Володимирівна** — директор КЗ «Рівненський обласний центр народної творчості» Рівненської обласної ради

«Формування ідеї національної ідентичності в громадах Рівненщини крізь призму культурно-освітнього процесу щодо виявлення, збереження та популяризації елементів живої спадщини»
м. Рівне, Україна

**Ругаль Володимир
Петрович** — кандидат історичних наук, завідувач відділу, Національний музей історії України у Другій світовій війні, Меморіальний комплекс

«Церковна архітектура України – об’єкт руйнування загарбниками у ХХ–ХХІ ст.»
м. Київ, Україна

**Савченко Людмила
Леонідівна** — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики

- дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
- Савченко Дарина Русланівна** — здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
«Теоретичні аспекти національної самосвідомості»
м. Харків, Україна
- Савченко Сергій Олександрович** — заслужений художник України, член НСХУ, Одеської обласної організації національної спілки художників України
«Власність історично-культурного спадку»
м. Одеса, Україна
- Савчин Лілія Михайлівна** — кандидат історичних наук, доцент, заслужений діяч мистецтв України, докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
«Традиції танцю у духовному житті українського народу: культурологічне осмислення наукового дослідження»
м. Київ, Україна
- Сальнікова Наталія Валеріївна** — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ
«Збереження національної ідентичності українців як символу перемоги»
м. Кропивницький, Україна
- Семенченко Федір Григорович** — доктор політичних наук, професор, професор кафедри публічного управління Національного університету біоресурсів
«Національно-культурна ідентичність»
м. Київ, Україна
- Сиваш Ілона Олегівна** — кандидат мистецтвознавства, заступник директора з міжнародних зв'язків та євроінтеграції Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Традиційна українська дитяча іграшка як чинник національної ідентичності»

м. Київ, Україна

Сокіл Ганна Петрівна — доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

«Хлібороб чи/і воїн: українська національна ідентичність у фольклорі»

м. Львів, Україна

Сорочук Людмила Василівна — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу українознавства в науково-освітньому просторі Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Острозька Біблія як визначна пам'ятка українського книговидання XVI ст. та чинник утвердження культурної ідентичності»

м. Київ, Україна

Стадник Микола Миколайович — доктор філософських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Збереження культурної спадщини як чинник формування національної ідентичності»

м. Київ, Україна

Стеценко Кирило Вадимович — професор Академії мистецтв імені П. Чубинського, композитор, культуролог, народний артист України

«Вступ до аналізу і етногенези скрипкових творів Петра Чайковського»

м. Київ, Україна

Сцібан Олександр Євгенович — науковий співробітник відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Природокористування як елемент культурної спадщини українського народу»

м. Київ, Україна

Телегуз Ірина Олександрівна — кандидат історичних наук, доцент Українського державного університету

- Телегуз Андрій
Володимирович** імені Михайла Драгоманова
— кандидат історичних наук, доцент
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
**«Українці за кордоном: культурна спадщина та
національна ідентичність»**
м. Київ, Україна
- Тимошенко Максим
Олегович** — доктор філософії, професор, ректор
Національної музичної академії України
імені П. І. Чайковського
**«Національна музична академія України імені П.
І. Чайковського – гарант освітньої стійкості сучасного
демократичного суспільства»**
м. Київ, Україна
- Ткаченко Лариса
Іванівна** — науковий співробітник відділу
інформаційного забезпечення та
наукових комунікацій Науково-
дослідного інституту українознавства
МОН України
**«Мовна політика в Україні: сучасний стан, тенденції
розвитку»**
м. Київ, Україна
- Трачук Олексій
Васильович** — кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник відділу
культурології Науково-дослідного
інституту українознавства МОН
України
**«Українці, «... Ми повинні зважати, що між нами і
людністю неолітичної України лежить кілька перейдених
нашими предками епох ...»**
м. Київ, Україна
- Турпак Надія
Василівна** — кандидат філософських наук,
провідний науковий співробітник
відділу військово-патріотичного
виховання Науково-дослідного
інституту українознавства МОН
України
**«Соціокультурне значення та перспективи розвитку
біосферних заповідників України в умовах глобальних
викликів війни»**
м. Київ, Україна
- Федоренко Яніна** — доктор історичних наук, професор

Анатоліївна кафедри суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

«Формування нової обрядовості у 1950-х рр. ХХ ст. як спосіб знищення національної ідентичності українців»
м. Черкаси, Україна

Фігурний Юрій Степанович — кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Актуалізація збереження культурної спадщини України та її впровадження в національно-патріотичне виховання українських громадян в умовах російсько-української війни»
м. Київ, Україна

Халявка Ірина Георгіївна — доктор медичних наук

«Друге життя Юрія П'ядика»
м. Київ, Україна

Хилько Микола Іванович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Національно-культурна ідентичність»
м. Київ, Україна

Чернявська Орина Олегівна — курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

«Генетичне, історичне та етнокультурне коріння українського народу»
м. Дніпро, Україна

Чирков Олег Адольфович — науковий співробітник відділу культурології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Вплив російсько-української війни на розвиток етнічної будови людності України».
«Представлення знань про походження українців у шкільних навчальних атласах з українознавства»
м. Київ, Україна

**Чміль Леся
Володимирівна** — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України
«Іванківщина: дослідження 2013–2021 рр. і перспективи подальшого вивчення»
м. Київ, Україна

**Чупрій Леонід
Васильович** — доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної філософії та управління Державного податкового університету
«Культура як консолідуюча основа української нації»
м. Київ, Україна

**Шакурова Ольга
Владиславівна** — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Впровадження нових знань про етнокультурне коріння українського народу в систему національно-патріотичного виховання громадян України в умовах російсько-української війни»
м. Київ, Україна

**Шевченко Лілія
Михайлівна** — доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч культури України, професор Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової
«Національні виміри культурно-мистецького надбання Одеси – поліетнічного центра Півдня України»
м. Одеса, Україна

**Шинкарик Юліана
Василівна** — науковий співробітник відділу української філології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
«Засадничі положення мовної політики України під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну»
м. Київ, Україна

**Шкурко Микола
Пантелійович** — директор Благодійного фонду «Ніжен»
«Україноцентризм як засіб відродження нації»
м. Ніжин, Україна

**Шумило Сергій
Вікторович** — кандидат історичних наук, доктор теології, директор Міжнародного інституту афонської спадщини, науковий співробітник Ексетерського

університету, керівник філії науково-дослідного Інституту українознавства МОН у Ексетері (Великобританія)

«Роль Московського Патріархату у розробці ідеології "руського міра" та обґрунтуванні війни росії проти України з метою знищення української національної ідентичності»

Щербаков Віктор Вікторович — доцент кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«До питання збереження спадщини видатного українського хореографа Анатолія Шекери в Україні та світі у повоєнний період»

м. Київ, Україна

Янковська Жанна Олександрівна — доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету «Острозька академія»

«Маркери національних ідентичностей в умовах II Світової війни та у повоєнний час крізь призму творів Ірини Савки»

м. Острог, Україна

Ятченко Володимир Феодосійович — доктор філософських наук, професор, завідувач відділу культурології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

«Трансформації змісту культурних цінностей в українському соціумі в умовах російсько-української війни»

м. Київ, Україна

Служачі конференції:

Дейнека Олександра — адміністратор, КМДА
м. Київ, Україна

Медловська Катерина — автор, ведуча, приватна практика. Танцювально-рухова терапія, креативний розвиваючий рух, реабілітологія, терапевтичні подорожі
м. Київ, Україна

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції *«Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період»* взяли участь 130 учасників, з яких: 120 дослідників з України (Богуслав, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Калуш, Київ, Кропивницький, Львів, Луцьк, Ніжин, Одеса, Острог, Переяслав, Тернопіль, Харків, Черкаси, Чернігів, Ужгород) та 9 науковців з 6 країн світу – Великої Британії, Казахстану, Латвії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки. Серед авторів – 5 академіків, 36 докторів наук, 41 кандидат наук.

Науково-дослідний інститут українознавства
Наукове видання

**ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
ТА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД**

Матеріали

Міжнародної науково-практичної конференції

Україна, Київ, 25 травня 2023 року

За загальною редакцією Стадника М. М.
Відповідальний редактор: Ятченко В. Ф.
Організаційний секретар: Сцібан О. Є.

П 25 Проблеми ідентичності культурної спадщини України в умовах російсько-української війни та у повоєнний період: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, Київ, 25 травня 2023 року / За загальною редакцією Стадника М. М. Відповідальний редактор: Ятченко В. Ф.; організаційний секретар: Сцібан О. Є. Київ: НДІУ, 2023. 414 с.

Макет і верстка: Сцібан О. Є.
Загальне редагування: Науменко Л. Г., Ткаченко Л. І.
Дизайн обкладинки: Сцібан О. Є.

Формат 60x84/16
Папір офісний. Друк оперативний. Гарнітура Таймс.
Ум. др. арк. 26,0
Наклад 100 прим.

Науково-дослідний інститут українознавства

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 7212 від 14.12.2020 р.

01135 м. Київ, вул. Ісаакяна, 18